

MEMORIAL
Oscar-Claude
Monet

CREATIVITY AS A PERSONAL SELF-EXPRESSION MECHANISM AND A WAY TO REVEAL THE LEVEL OF SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT

Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXLVII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Art History, Culturology, physical culture and sports, History and Philosophy (London, August 11 – August 17, 2017)

CORRELATION BETWEEN INDIVIDUAL AND COLLECTIVE NEEDS IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL PROCESSES

Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXLVIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence, Military Sciences, Political Sciences, Sociological Sciences. (London, August 11 – August 17, 2017)

MEMORIAL
Maximilian Karl
Emil Weber

**CREATIVITY AS A PERSONAL SELF-EXPRESSION MECHANISM AND A WAY TO
REVEAL THE LEVEL OF SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT**

Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results
of the CXLVII International Research and Practice Conference
and II stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports
(London, August 11 – August 17, 2017)

**CORRELATION BETWEEN INDIVIDUAL AND COLLECTIVE NEEDS IN THE
CONTEXT OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL PROCESSES**

Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results
of the CXLVIII International Research and Practice Conference
and II stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence,
Sociological, Political and Military sciences
(London, August 11 – August 17, 2017)

**The event was carried out in the framework of a preliminary program of the project
“World Championship, continental, national and regional championships on scientific analytics”
by International Academy of Science and Higher Education (London, UK)**

Chief editor– J.D., Professor, Academician V.V. Pavlov

Reviewers – experts:

Alexey Konovalov (Kazakhstan) – Cand. of History, Associate Prof., Prof. of History Department, Director of the Center of Social Monitoring and Forecasting, Chairman of the public association “Semey Independent Sociological Center”

Beket Kazbekov (Kazakhstan) – Dr. of Economics, Full Prof.

Berhard Neumann (Germany) – PhD, ThD, priest, writer, publicist

Edson Carlos Ferreira (Brazil) – PhD, Economic observer and financial consultant.

Elena Petrukhina (Russia) – Cand. of Economics, Associate Prof.

Gabriella Zanatti (Argentina) - DBA, Government agent for maintenance of concessions.

George Chiladze (Georgia) – Dr. of Jurisprudence (LLD), Dr. of Economics (DBA), Full Prof.

Helen Shentseva (Russia) – Cand. of Philosophy

Julie Soreli (France) – Dr. Est., Expert of National Association of Picture Galleries

Khachatur Avetis Sanosyan (Armenia) – Cand. of Education, Associate Prof.

Lillie Cohen (Israel, USA) – Adviser for Social Communications and Socialization Issues of a number of law enforcement agencies of the U.S. and Israel, SocSciD, PhD

Lyudmila Romanovich (Russia) – Cand. of Economics, Associate Prof., Director of the Innovation and Technology Centre.

Marcus Stoutson (Canada) – North American Center for the study of global problems of world politics, LLD, D.Sc.

Mari Heikkinen (Finland) – DBA, Top manager of a large corporation.

Maria Vlasova (Russia) – Dr. of Economics, Associate Prof.

Marina Dedyulina (Russia) – Cand. of Philosophy, Associate Prof., Prof. of the RANH, Full member of the European Academy of Natural History (UK, London), Associate member of the Council for Research in Values and Philosophy (Washington, USA)

Olivia Thatcher (UK) – DSc, Counsellor of the South Yorkshire Department of External Affairs and Migration Issues

Pak Sung Hoon (South Korea) – Litterateur and scientific expert, PhD

Radko Monchev (Bulgaria) – PhD, Licensed football agent, licensed trainer

Ruslan Puzikov (Russia) – Cand. of Jurisprudence, Prof. of RANH (Russian Academy of Natural History).

Sabina Ayazbekova (Kazakhstan) – Dr. of Philosophy, Ph.D. in Art History, Full Prof.

Sandra Larsson (Sweden) – International Volunteer Fund for Equal Rights Development, PhD

Sergey Chirun (Russia) – Cand. of Sociology, Dr. of Political Sciences, Associate Prof.

Seville Ismailova (Azerbaijan) – Cand. of Philosophy, Associate Prof.

Tatyana Korotkova (Russia) – Doctor of Economics Professor

Tatyana Lugovaya (Ukraine) – Cand. of Art sciences, Associate Prof.

Tatyana Makarova (Russia) – Dr. of Art sciences, Cand. of Technical sciences, Associate Prof.

Teimur Zulfargazade (Russia) – Cand. of Jurisprudence, Full Prof., Associate Prof.

Scientific researches review is carried out by means of professional expert assessment of the quality of articles and reports, presented by their authors in the framework of research analytics championships of the GISAP project

Research studies published in the edition are to be indexed in the International scientometric database “Socrates-Impulse” (UK) and the Scientific Electronic Library “eLIBRARY.RU” on a platform of the “Russian Science Citation Index” (RSCI, Russia). Further with the development of the GISAP project, its publications will also be submitted for indexation in other international scientometric databases.

“Creativity as a personal self-expression mechanism and a way to reveal the level of sociocultural development”, “Correlation between individual and collective needs in the context of improving the effectiveness of social processes”: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXLVII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports and CXLVIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence, Sociological, Political and Military sciences (London, August 11 – August 17, 2017)/International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: T. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2017. - 146 p.

In the digest original texts of scientific works by the participants of the CXLI International Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytics Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports “Creativity as a personal self-expression mechanism and a way to reveal the level of sociocultural development”; the CXLVIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence, Sociological, Political and Military sciences “Correlation between individual and collective needs in the context of improving the effectiveness of social processes” are presented.

**CREATIVITY AS A PERSONAL SELF-EXPRESSION MECHANISM AND A WAY TO
REVEAL THE LEVEL OF SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT**

Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results
of the CXLVII International Research and Practice Conference
and II stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports
(London, August 11 – August 17, 2017)

**The event was carried out in the framework of a preliminary program of the project
“World Championship, continental, national and regional championships on scientific analytics”
by International Academy of Science and Higher Education (London, UK)**

Dear colleagues!

Claude Oscar Monet was extremely worried... He lost his sleep, he ate badly and has been refusing to participate in traditional meetings of artists-impressionists in one of the Parisian galleries on Rivoli Street for several weeks already. Claude spent all this time on drawing intricate lines on paper, searching for color shades when mixing paints, infinite observations of draft sketches and thoughts... The next work of Monet was to be born in a very hard way. But it was extremely important for the artist who proclaimed the reflection of the momentary feeling of completeness of life to be his creative credo. Now and then Claude went to Havre and spent hours on embankment by the English Channel, making sketches of nature. Sometimes also more distant trips were undertaken: Monet observed beautiful sunsets and thoughtfully looked for internal feeling of harmony on azure shores of Marseille and Nice.

However numerous graphic versions of a new picture still did not satisfy the artist...

- I am amazed by this sketch, Claude! It is perfect! – the artist's wife Camille chattered delightfully after taking one of the sketches from a weighty pack of drawings. – You are simply obliged to embody it on the canvas!

- Indeed, my friend! You have more than enough material for a new masterpiece! – The impressionist and the colleague of Monet Auguste Renoir optimistically patted his back.

- No, my dears, no! I do not feel this landscape! – Claude rejected the benevolent advices of friends impulsively. – These are not my feelings, but the usual stereotypes embodied by my hand! This is not me!

- But after all you've spent a lot of time preparing the picture and now you're telling that all these sketches are not yours?! – Renoir was perplexed shaking the heap of papers in front of the stubborn man.

- Yes, I am the author, but the feelings are not mine! – Monet was insisting.

- Then shake yourself and abandon your solitude! You will surely find the thing you are looking for! – Camille exclaimed and impulsively drew aside a window curtain at the gloomy art-studio which turned into the real littered shed during the artist's creative crisis.

Bright beams of the summer sun suddenly rushed into the dark room and filled the space with warmth and color patches of light at once. Messy but so wonderfully transformed room seemed like being awoken from a bad dream.

- Do not move, freeze! – Monet shouted at Camille. – I see a magnificent seagull in patches of light in your hair! And there, look, the majestic frigate approaches the berth! Emerald waves break hitting its board and disperse over the water in small ripples. And here, closer to the port, the fishing boats filled with silvery fish scurry about, can you see?! And here, my God, that's so majestic...! Over the horizon the red Sundisk rises coloring the morning hazes in purple! It is reflected in the water by a set of iridescent gradients!

- Are you all right? – Confused Claude's wife asked her husband lost in creative dreams.

- More than ever! I feel! And I know what I want to tell about the sea! And I understood it, although it's a bit

Уважаемые коллеги!

Оскар Клод Моне не находил себе места... Он лишился сна, плохо питался и в течение нескольких недель отказывался от участия в традиционных встречах художников – импрессионистов в одной из парижских галерей на улице Риволи. Все это время Клод посвящал вычерчиванию замысловатых линий на бумаге, поиску цветовых оттенков при смешивании красок, бесконечному разглядыванию черновых набросков и раздумьям... Очередная работа Моне рождалась очень тяжело. Но она была крайне важна для художника, провозгласившего отражение сиюминутного ощущения полноты бытия своим творческим кредо. Периодически Клод отправлялся в Гавр и часами проводил время на набережной Ла-Манша, осуществляя зарисовки с натуры. Порой предпринимались и более дальние поездки: на лазурных берегах Марселя и Ниццы Моне провожал живописные закаты и задумчиво искал внутреннее ощущение гармонии.

Однако многочисленные графические версии новой картины никак не удовлетворяли художника...

- Я потрясена этой зарисовкой, Клод! Она идеальна! – восхищенно щебетала жена художника Камилла, выбрав из увесистой пачки рисунков один из эскизов. – Ты просто обязан воплотить именно её на холсте!

- Действительно, дружище, у тебя более чем достаточно материала для нового шедевра! – оптимистично похлопал Моне по плечу коллега – импрессионист Огюст Ренуар.

- Нет, дорогие мои, – нет! Я не чувствую этот пейзаж! – импульсивно отверг доброжелательные советы друзей Клод. – Это не мои чувства, а обычные стереотипы, воплощенные моей рукой! Это – не я!

- Но ведь ты потратил на подготовку картины уйму времени, и сейчас хочешь сказать, что все эти эскизы – не твои?! – недоумевал Ренуар, сотрясая перед лицом упрямого ворохом бумаг.

- Да, автор – я, но ощущения не мои! – не унимался Моне.

- Тогда встряхнись, прекрати затворническую жизнь, и ты обязательно найдешь то, что ищешь! – воскликнула Камилла, и импульсивно отдернула штору на окне мрачной мастерской художника, которая в период его творческого кризиса превратилась в настоящий замусоренный сарай.

В темное помещение внезапно ворвались яркие лучи летнего солнца и в мгновение заполнили пространство теплом и цветными бликами. Неухаженное, но столь чудесным образом преображенное помещение словно очнулось от дурного сна.

- Не сдвигайся с места, замри! – Крикнул Моне Камилле. – В бликах солнца в твоём локоне я вижу великолепную чайку! А там дальше, смотрите, к причалу следует величественный фрегат! Изумрудные волны разбиваются о его борт и расходятся по поверхности моря мелкой рябью. А здесь, видите, ближе к порту, снуют рыбацкие лодки, наполненные серебристой рыбой?! И вот, Боже, как же величественно...! Над горизонтом поднимается красный диск Солнца, который расцвечивает пурпуром утреннюю дымку и отражается в воде множеством радужных переливов!

- С тобой все в порядке? – растеряно спросила Клода супруга, находящегося во власти творческих грез.

- Более чем когда-либо! Я чувствую! И знаю, что хочу поведать о море! А понял я это, как ни странно, здесь – на расстоянии сотен лье от него! Я назову картину «Впечатление. Восход солнца». Сейчас ко мне

«Психологическая реакция, – как отмечает Н.А. Селиванов, – может быть результатом восприятия в качестве своеобразного реагента не только того самого объекта, который заведомо связан преступлением, но и аналогичного объекта. Даже такой реакции порой достаточно, чтобы сработал «спусковой механизм», чтобы нарушилось неустойчивое равновесие между мотивом непризнания виновности и мотивом ее признания». [1]

Использование возможностей психологического «раздражителя» осуществляется с учетом различных ситуационно обусловленных задач. В одних случаях это делается для распознавания внутреннего облика, намерений, связей, отношений, иных признаков носителей личностной криминалистически и юридически значимой информации; в других – для уточнения, конкретизации показаний (в частности, путем стимулирования, активизации воспоминаний об обстоятельствах познаваемого события); в-третьих – для распознавания и преодоления лжи, иных деструктивных актов по противодействию расследованию; в-четвертых – в целях выявления и изобличения лиц, так или иначе прикосновенных к раскрываемому преступлению, иным познаваемым событиям.

Проблема психологического «раздражителя» актуальна и для следственной, и для оперативно-розыскной, а в ряде ситуаций – и для судебно-экспертной практики. Юристы, практикующие в сфере уголовного судопроизводства, используют его и при производстве допроса, некоторых других следственных действий, производимых в режиме процессуального дознания, при производстве опроса, а также действия и мероприятий организационно-подготовительного и оперативно-розыскного характера.

В следующих публикациях мы более подробно остановимся на использовании различных видов психологических «раздражителей».

Литература:

1. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности. – М., Лига разум, 1998., С. 12.
2. Прорубов И.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. – Минск, 1978
3. Еникеев М.И. Психология общения следователя с обвиняемым (подозреваемым), Современные проблемы расследования и предупреждения преступлений. – М., 1987., С. 87–103.
4. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. – М., Наука, 1993.
5. Проблемы речевого воздействия., Материалы Всероссийской научной конференции. – Вып. 4. – Ростов-на-Дону, 1996.
6. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. – М., Пенатес – Пенаты, 2000., С. 179–236.

УДК 342.5

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зульфугарзаде Т.Э., канд. юрид. наук, доцент
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Россия

Участник конференции,
Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике

В работе предложены новые подходы, направленные на разрешение проблемных вопросов дальнейшего совершенствования обеспечения и сопровождения повседневной юридической деятельности в современных условиях развития цифровой экономики, в том числе с учетом инновационных подходов, методов и методик, заложенных в информационно-аналитических программных продуктах, применяемых в правовой сфере, являющихся разновидностью искусственного интеллекта. Особое внимание уделено вопросам информационно-аналитической, прежде всего, кибер-правовой подготовки выпускников образовательных организаций, с учетом перспективных требований работодателей, предъявляемых к специалистам в области права.

Ключевые слова: юриспруденция, юрист, правовая подготовка, кадровый потенциал, совершенствование, современная экономика, развитие.

The paper proposes new approaches to resolving problematic issues to further improve security and maintenance of the daily legal activities in modern conditions of development of the digital economy, including innovative approaches, methods and techniques inherent in the information-analytical software used in the legal field, is a kind of artificial intelligence. Special attention is paid to information analysis and, above all, cyber law training of graduates of educational institutions, from the perspective of the employers requirements to be met by professionals in the field of law.

Keywords: jurisprudence, lawyer, legal training, human resources, improvement of modern economy, development.

Неуклонное развитие эффективных и общедоступных информационных технологий, бурный рост которых наблюдается особенно ярко в последние два десятилетия, объективно предопределило продвижение новых видов услуг, получивших обобщающее наименование экономики свободного доступа (экономики в свободном доступе) или цифровой экономики. Подобного рода технологии уже достаточно успешно зарекомендовали себя, прежде всего, в таких областях как аренда автомобилей и недвижимости, интернет-магазины, туристические услуги, а также консультирование по правовым вопросам. Современный человек в повседневной и профессиональной деятельности достаточно свободно прибегает к использованию справочно-правовых систем и других программных продуктов, содержащих электронные базы данных информации юридического, экономического, медицинского и т.п. характера.

Таким образом, за прошедшие годы существенным образом изменился подход к получению потребителями любого уровня необходимых им сведений (знаний) по тем или иным актуальным для них проблемам. Главным в новых условиях информационного обеспечения является, прежде всего, действующего (работоспособного) подключения к интернету и, во вторую очередь, наличие у потребителя навыков выявления достоверной информации из достаточно большого массива данных, получаемых по сделанному запросу. В результате возникает, так называемый «эффект недоверия к профессиональному мнению» [5, с. 74], которое фактически заменяется оперативно получаемыми из интернет данными (не всегда достоверными, выверенными, точными).

Практически неограниченный доступ к интернет-контентам в любой области знаний, включая данные, размещенные в различного рода сетевых сообществах, создаваемых, в том числе, по профессиональному признаку, все больше «оттесняет на второй план необходимость обращения к услугам специалистов в той или иной сфере, оставляя таковую необходимость на самый крайний случай» [2, с. 22]. Сложившаяся ситуация самым непосредственным образом повлияла также на юридическую деятельность и юридическое образование, получаемое не только будущими правоведами, но и представителями всех остальных, неюридических специальностей. Современный студент, обладающий возможностью быстрого доступа к информационным ресурсам, все меньше интересуется мнением преподавателя, формируя свое отношение по тому или иному проблемному вопросу, основываясь исключительно на том, что есть в свободном интернет-доступе, как правило, совершенно не учитывая при этом уровень знаний и практический опыт преподавателя.

В указанной связи приведем весьма интересный вывод, к которому в процессе общения с современными студентами пришел американский профессор Том Николс: «...сегодня студенты колледжа может быть даже более смысленные, чем тридцать лет назад, но их ощущение, что им все должно, и необоснованная уверенность в самих себе значительно возросли» [4, с. 15]. Подобный подход, и подобного рода отношение к образовательному процессу, в последующем, может привести к возникновению у студента «заблуждений, нарушением таковыми собственных прав, прежде всего на качественное образование, снижению уровня правосознания и как результат, конфликтам в образовательной организации и, в последующем, недопонимания со стороны работодателей, что неблагоприятным образом может сказаться на развитии профессиональной карьеры после окончания обучения» [5, с. 75].

Дополнительно целесообразно отметить, что параллельно с развитием интернет-хранилищ информации происходят процессы совершенствования и адаптации программных продуктов технико-технологического назначения к новым требованиям современной цифровой экономики, развивая в свою очередь индустрию кибер-аналитических программных продуктов, осуществляющие по запросу пользователя в автоматическом режиме сбор интернет-данных (обработку загруженных пользователем заранее подобранных информационных данных), проведение их первичной и последующей обработки, получение конкретизированного в рамках запроса результата, его хранение и осуществление сопутствующих данному процессу действий. Достаточно мощные мобильные устройства, системы программного обеспечения как услуги, а также безопасные онлайн технологии «позволяют юристам работать практически из любой точки мира». [2, с. 23].

Искусственный интеллект (ИИ) на протяжении многих лет применяется в процессах автоматизации юридической деятельности, прежде всего при обработке правовых документов и поиска в них ключевых слов, помогающих в оптимальные сроки найти и обобщить требуемую информацию (сразу необходимо оговорить, что в Российской Федерации, электронный документ применим к форме договора в порядке, регламентированном в частности ст. 432 ГК РФ). В ближайшие годы боты уже смогут работать и в качестве так называемых квазиюристов или, как еще называют, роболойеров – роботов-юристов [3, с. 76], представляющих собой юридические экспертно-аналитические системы, наделенные функциональными возможностями предоставления ответов на вопросы правового характера, а также формирования (подготовки) и печати процессуальных документов. В 2016 году для проведения юридических исследований более 10 крупных юридических фирм США начали использовать в работе интеллектуальную систему «Ross», представляющую из себя робота-юриста, поддерживаемого частично ИИ. Система «Ross» была разработана с целью приближения ее работы к действиям юриста-человека: она способна понимать вопросы, заданные на нормализованном литературном языке, и выдавать конкретные аналитические ответы. В текущем, 2017 году несколько весьма крупных российских компаний объявили о необходимости постепенной замены практикующих юристов на русскоязычный вариант вышеуказанной системы, в частности, для составления типовых исковых заявлений, прежде всего, в банковской и страховой сфере. Одним из поводов, послужившим отправной точкой для принятия подобных решений, явилось введение разрешения законодательными актами ряда стран направления обращения в суд, в том числе, подача исковых заявлений, посредством использования электронной почты. Так, например, с 1 января 2017 года в соответствии с ч. 7 ст. 4 АПК РФ, «...исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд ... в электронном виде, в том числе в форме электронного документа...».

Помимо помощи в подготовке исковых заявлений, ИИ также может предсказать, как они будут рассматриваться в судебном процессе. В данном контексте речь может идти о создании так называемых «умных судов» [1, с. 179], деятельность которых, по мнению Р.А.О. Гурбанова направлена на «ускорение судебных процессов, обеспечение их прозрачности для граждан, экономию времени» [1, с. 181].

Уже в наши дни, например, программные продукты компании «Lex Machina» способны проводить аналитическую обработку правовой информации, в том числе, судебную практику, выявлять в них неизвестные ранее данные о судьях, адвокатах, сторонах и сути самих дел. Lex Machina предлагает то, что она называет «искусством побеждать в нечестной игре» [2, с. 24]; применяет обработку информации на естественном языке к принятым ранее в миллионах судах решениям, чтобы выявить тенденции, которые могут быть использованы в пользу юридической фирмы. Например, ее программное обеспечение способно выявлять судей, склонных отстаивать интересы истцов, обобщать юридические стратегии противоборствующих юристов на основе историй их дел и определять наиболее вероятные аргументы для убеждения конкретных судей. В свою очередь, также американская компания «Premonition» (дословный перевод названия компании на русский язык – «предчувствие»), представила программный продукт, позволяющий с большой вероятностью предсказать победителя того или иного судебного процесса, даже прежде, чем он обратится в суд с иском заявлением, на основе статистического анализа вынесенных ранее судебных решений в подобных случаях. В рекламе данной компании говорится, что «Premonition заранее знает, какие адвокаты выиграют у каких судей» [3, с. 54].

Подобного рода программные продукты, направленные на информационно-аналитическое обеспечение юридической деятельности, позволяют не только помочь практикующим юристам подготовиться к судебному процессу, но и с большой долей вероятности предвосхитить его исход. Так, например, в Силиконовой долине, в текущем, 2017 году, создан стартап, по-

лучивший условное название «Legalist» («Законник»), который предлагает за счет собственных средств профинансировать коммерческие судебные процессы, что означает: организация, продвигающая указанный стартап, оплатит судебные издержки и расходы в том случае, если его алгоритм определит, что у вас есть хорошие шансы на выигрыш, в обмен на какую-то часть выигрыша от любого судебного решения в вашу пользу. В указанной связи критики высказывают опасения, что такой ИИ будет использоваться в правовой системе третьими сторонами, инвесторами в надежде заработать от его решений.

Технологии типа Ross и Lex Machina были созданы для оказания помощи адвокатам, судьям и другим юристам-практикам, хотя ИИ уже начал заменять, по крайней мере, их в незамысловатых сферах права. Одним из самых успешных роболойеров считается DoNotPay, призванный защищать права владельцев транспортных средств на платных парковках, посредством оперативного заполнения анкет (апробирован на парковках в Лондоне, Нью-Йорке и Сизтле). Расширенная версия DoNotPay позволяет защищать права пассажиров, при задержке рейсов.

По мере развития ИИ роболойеры смогли бы оказывать помощь в урегулировании значимых, но не нашедших до сего времени надлежащего разрешения юридических проблем малообеспеченных слоев населения. Полагаем, что боты станут главной точкой входа в правовую систему, так как практически каждая организация, оказывающая юридическую помощь, вынуждена отказывать в ней малообеспеченным из-за недостатка времени на обработку всех запросов правового характера.

Но применение ИИ-технологий в юридической сфере (киберюридического программного обеспечения) имеет множество ограничений. Например, заменить оперативного работника и следователя в процессе проведения расследования уголовного дела, а также судью, прокурора и адвоката в уголовном процессе подобные технологии в настоящее время не способны. При этом обеспечительная роль юридических ИИ-технологий в уголовном процессе и судопроизводстве немаловажна уже в наши дни. Так, в частности, уже в наши дни во многих штатах США судьи используют программное обеспечение (ПО), называемое «Compras», оказывающее помощь при определении суммы залога и принятия решения о предоставлении условно-досрочного освобождения. Указанное программное обеспечение использует информацию из опросника с более чем 100 вопросами, охватывающих такие аспекты, как пол, возраст, уголовная история преступника и личные отношения с его или ее жертвой, чтобы предсказать, является ли он или она теми подсудимыми, которых не рекомендуется освобождать на поруки либо под залог из-за большой вероятности, что они скроются от правосудия или смогут повторно совершить преступление.

В указанной связи важно отметить, что использование такого программного обеспечения вызывает беспокойство: Northpointe, компания-разработчик ПО «Compras», отказывается сделать свой алгоритм общедоступным, что означает, что адвокаты защиты не смогут ставить под сомнение решения судей. А в исследовании, проведенном независимой организацией журналистов-расследователей «ProPublica», показано, что система «Compras», похоже, явно настроена против обвиняемых, имеющих отличный от белого цвет кожи.

В самое ближайшее время возможно возникновение полностью автоматизированной и постоянно действующей системы права, работающей с помощью датчиков данных и предварительно согласованных договоров (контрактов). Например, уже в наши дни компания под названием «Clause» создает так называемые «интеллектуальные контракты», которые могут определять, в каких случаях выполняется (или нарушен) набор предварительно заданных условий. Несмотря на то, что компания «Clause» в основном работает с клиентами из промышленной сферы, другие компании смогут вскоре довести эту технологию до других потребителей.

Завершая исследование проблем совершенствования и развития инновационных направлений обеспечения юридической деятельности полагаем целесообразным сделать следующие основные выводы.

1. В современных условиях возникает объективная необходимость совершенствования подходов в сфере правовой подготовки кадрового потенциала для современной экономики, основываясь на формировании корректных нравственных устоев, сопряженных с грамотными юридическими подходами, интегрированными в электронную информационную среду, с учетом альтернативных методов предоставления услуг юридического характера, агрегирующую человеческий и искусственный интеллект, позволяющий функционировать таковым в правомерном, гармоничном, бесконфликтном состоянии.

2. В недалеком будущем следует ожидать, что рассмотренные в работе интеллектуальные контракты будут все более усложняться. Возможно, что уже в самое ближайшее время споры, связанные с дорожно-транспортными происшествиями с участием автомобиля-робота будут разрешаться посредством проверки путевых журналов и программного обеспечения такого автомобиля. Бракоразводные процессы могут начать строиться в том числе и на основе анализа телефонных переговоров одного из супругов, содержащих признаки супружеской измены. В свою очередь, наследники могут получить возможность вступить в права наследования на основании данных, полученных с персонального фитбит-устройства наследодателя, зафиксировавшего факт его физической смерти и т.д.

3. Все большее число компьютерных программ, в том числе правового характера (юридическое компьютерное ПО), все чаще появляются в свободном интернет-доступе для их тестирования всеми заинтересованными потенциальными пользователями, что позволяет практически без дополнительных затрат, не дожидаясь официального введения такого рода ПО в деятельность государственных и муниципальных органов и приобретения таковых образовательными организациями, использовать подобного рода программные продукты (их тестовые версии) в учебном процессе образовательных организаций, что позволит будущим выпускникам подготовиться к грядущим изменениям в сфере правового обеспечения экономической деятельности, а также судебных процессов уже сегодня. Развитие информационных технологий, в том числе технологий, основанных на искусственном интеллекте, обеспечивающих свободный доступ к любого рода информации и не только актуальной, а также повсеместное внедрение программных продуктов, позволяющих заменить на отдельных направлениях труд профессионального юриста, объективно обязывают будущего выпускника образовательной организации пройти, в том числе, более серьезную правовую подготовку, сопряженную с умением работать с первоисточниками информации, включая нормативные акты и материалы правоприменительной, в том числе, судебной, практики, приобретением навыков информационной работы и основ программирования (навыки работы с роболойерами и киберюридическими программными продуктами, в том числе на базе ИИ), что позволит ему самостоятельно оценить собственные возможности и определять уровень собственной компетенции, в случае превышения которого необходимо обращение к специалисту в конкретной области юридической деятельности.

В заключение отметим что, по нашему мнению, кадровый потенциал современной экономики и экономики завтрашнего дня должен обладать подобного рода юридически-компьютерными знаниями, навыками и умениями; обладать высоким уровнем правосознания, социальной и профессиональной ответственности. Немаловажно понимать, что главная роль в их

подаче и формировании принадлежит образовательным организациям, для которых подготовка выпускников для экономики завтрашнего дня является приоритетной задачей и основным видом (основополагающим направлением) их уставной деятельности.

Литература:

1. Гурбанов Р.А.О. Взаимодействие органов правосудия государств-членов Совета Европы с Европейским судом по правам человека., Проблемы экономики и юридической практики. - 2011., № 4., С. 178-183.
2. Кейн С. 10 тенденций в реорганизации юридической деятельности., Юридическая карьера. - 2016., № 16., С. 21-27.
3. Коблер Д. Нашествие роболойеров., Атлантик. - 2017., № 4., С. 51-77.
4. Николс Т. Смерть профессионализма. Оксфорд юнивесити пресс, США., 2017. - 272 с.
5. Совершенствование правовой подготовки кадров для отечественной экономики., С.В. Апоницкий., Современный юрист. - 2017., № 2 (19), С. 74-86.

EFFECTIVE GOVERNANCE AND INTELLECTUAL PROPERTY SUPPORT. FIGHTING WITH COUNTERFEITING AND PIRACY (PART 1)

G. Chiladze, J.S.D., D.B.A., Full Prof.
The University of Georgia, Georgia

Conference participant,
National championship in scientific analytics,
Open European and Asian research analytics championship

The development of an effective system of state management and protection of intellectual property should be one of the main priorities of the Government of Georgia. Chapter 9 of the DCFTA deals with intellectual property issues. It is necessary to carry out relevant measures aimed at protecting intellectual property in Georgia to provide its proper and efficient functioning. One of the key issues is the elaboration of an effective enforcement mechanisms.

It is necessary to create in Georgia a national council for support and protection of intellectual property, control of counterfeiting and piracy and to carry out relevant actions aimed at public consciousness.

The National Council for Intellectual Property Support and Counterfeit Control, at the given stage, should mainly carry out such functions as: 1) Developing an action plan and programs for the intellectual property support and against counterfeiting and piracy; 2) Formulation of the National Intellectual Property Strategy and facilitation to its Execution Measures; 3) Coordination and support of government activities based on international and European initiatives in the field of intellectual property support, counterfeit and piracy control; 4) Analysis and systematization of statistical data on counterfeit; 5) Coordination of awareness raising activities on issues related to intellectual property within Georgian society and initiation of information campaigns, their support and implementation of these activities.

As for the organizational structure of the Council: the relevant working groups should be necessarily represented there accordance to specific directions. The Council may presumably include the following working groups: 1) Strategies, programs and action plans; 2) Analysis, statistics and joint operations; 3) Border, anti-counterfeit and anti-piracy measures; 4) Coordination and implementation; 5) Arbitration, representation and execution; 6) Informational provision; 7) State procurement and material reserves, trade and industry; 8) Agriculture and food; 9) Labor and health care; 9) Art specimens, social-cultural rights protection; 10) Public consciousness development; 11) Prevention and monitoring.

Keywords: Intellectual property, public administration, DCFTA, law regulation, economic development, contraction.

The development of an effective system of state management and protection of intellectual property should be one of the main priorities of the Government of Georgia. Significant steps have been made in this direction in scope of such governmental programs as: "Freedom, fast development, well-being" (government program 2016-2020) and "For Strong, Democratic, United Georgia", which was adopted in 2015.

In this paper, under the notion of "intellectual property rights" we consider at minimum the following rights: copyright, copyright-related rights, database creator's "sui generis" rights, semi-conductor product topology creator's rights, rights arising from trademarks, rights related to design, patent rights, including rights arising from the additional protection certificate, geographical indications, rights related to utility models, rights arising from the of plant varieties, trade names.

Chapter 9 of the Deep and Comprehensive Free Trade Area Agreement (DCFTA) between Georgia and the European Union deals with intellectual property issues. Specifically, Article 150 of the Agreement aims at: (a) Promoting the production and commercialization of innovative and creative products between the parties, and (b) achieving the adequate and effective level of protection and enforcement of intellectual property rights. And in accordance with Article 190, Parties reaffirm their commitments to the TRIPS Agreement, in particular its Part III, and provide the measures, procedures and actions stipulated by Part III which are necessary for the purpose of enforcing Intellectual Property Rights. The supportive measures and actions must be effective, proportionate and should be used in such a manner as to avoid creation of barriers to legitimate trade and the established safety measures should not allow the supportive measures to become abusive.

The priority of this approach is due to the fact that it is closely linked with the country's economic growth and development. However, losses caused by counterfeiting and piracy, damage to goods and commodity markets, is important for the country's economy. This is why it is necessary to carry out relevant measures aimed at protecting intellectual property in Georgia to provide its proper and efficient functioning.

At the present stage, one of the key issues is the elaboration of an effective enforcement mechanisms. Specifically, the issues of civil enforcement by which the party provides (even before the case proceedings) that the competent court may, on the basis of

CONTENTS

**ROLE AND RATIO OF VERBAL AND NONVERBAL MEANS OF COMMUNICATION
AGAINST THE BACKGROUND OF THE INCREASING VALUE OF INFORMATION
AND INTENSITY OF ITS TURNOVER**

ART HISTORY*Fine art, arts and crafts, architecture*

- Арефьева С.М., Икрамов А.К.**, ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА КАК ОБРАЗ РАЯ..... 11
V. Franzhulo, SYMBOLIC SIGNIFICANCE OF TRADITIONAL ORNAMENTS
 IN CRIMEA-TATARIAN DECORATIVE-APPLIED ARTS.....16

Technical aesthetics and design

- Филатова В.К., Макарова Т.Л.**, АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ
 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БРЕНДА DOLCE & GABBANA НА ПОКАЗАХ МОД (2005–2017 ГГ.).....18

Theory and history of arts

- Мосендз О.О.**, АНАЛИЗ МОТИВА НАЦИОНАЛЬНОГО УКРАИНСКОГО КОСТЮМА
 В УКРАИНСКОЙ ЖИВОПИСИ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА ЧАСТЬ 1.....21
Мосендз О.О., АНАЛИЗ МОТИВА НАЦИОНАЛЬНОГО УКРАИНСКОГО КОСТЮМА
 В УКРАИНСКОЙ ЖИВОПИСИ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА ЧАСТЬ 2.....24

Theory and history of culture

- Аязбекова С.Ш.**, CULTUROLOGY. PHYSICAL CULTURE AND SPORTS КОНЦЕПТ «КУЛЬТУРА»
 КАК ФЕНОМЕН МИРОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ УНИВЕРСАЛИЙ.....28
Маматов У.Н., ПОРТРЕТЫ КИНОДЕЯТЕЛЕЙ. СОЗДАННЫЕ МАСТЕРАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
 УЗБЕКИСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА.....31

HISTORY*History of science and technics*

- E. Artamonova, D. Tolpasheva**, ABOUT THE INTERRELATION OF MECHANICS AND TECHNOLOGY.....36

PHILOSOPHY*Religious studies - theology, philosophic anthropology, philosophy of culture*

- Поплавская Т.Н., Войт Л.И.**, ТВОРЧЕСТВО И ЭВОЛЮЦИЯ: ОБРАЩАЯСЬ К ОСНОВНОМУ ВОПРОСУ
 ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ / CREATIVITY AND EVOLUTION: ADDRESSING THE BASIC
 QUESTION OF PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY.....38

Social philosophy

- Аязбекова С.Ш.**, ПОНЯТИЕ «ЕВРАЗИЙСКАЯ КУЛЬТУРА» В КОНЦЕПЦИЯХ ЕВРАЗИЙСТВА.....43
Воропаева Т.С., ОСОБЕННОСТИ ПОСТСОВЕТСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В УКРАИНЕ.....47

Philosophy - Open specialized section

- Шенцева Е.А., Попович А.**, ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: ТОЧКИ РОСТА¹ КРЕАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ
 В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

OPEN INTERDISCIPLINARY SECTION*Open interdisciplinary section*

- Долгова В.И.**, РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
 С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ.....55
Долгова В.И., ТВОРЧЕСТВО КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 СЕМЕЙНОГО ПСИХОЛОГА.....59

**MATERIAL AND SPIRITUAL FACTORS OF THE PERSONAL CREATIVITY EXPRESSION IN THE
GENERAL SOCIAL PROCESS OF THE CULTURAL VALUES FORMATION**

ECONOMICS AND MANAGEMENT*Development of social and economic relations in terms of globalization*

- Мороз Л.И.**, ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
 СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ / INFLUENCE OF SOCIAL-LABOR RELATIONS
 ON EFFECTIVENESS INCREASE OF SOCIAL PROCESSES AND PRODUCTION OF ENTERPRISES.....73

Contents

Economics and Management - Open specialized section

Toivo Tanning , CORRELATION BETWEEN INDIVIDUAL AND COLLECTIVE NEEDS IN THE CONTEXT OF THE BREXIT.....	76
--	----

Innovations in economics and management. Innovations and innovative activity management

Романович Л.Г., Романович М.А., Рошковану Е. , БАЗОВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИНЖИНИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ ВУЗОВ РОССИИ 80	
Романович Л.Г., Романович М.А., Рошковану Е. , ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА СФЕРЫ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.....	83

Macroeconomics. Economic systems management. National and regional economy

V. Omelyanenko , MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMIC SECURITY PROVIDING INSTITUTIONAL TRAJECTORY (APPLICATION OF MAX WEBER'S METHODOLOGY).....	86
---	----

JURISPRUDENCE

Civil law; entrepreneurial law, family law; international

Пузиков Р.В., Мускатина И.В. , СПОСОБЫ САМОЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.....	90
Пузиков Р.В., Зубкова С.Н. , ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ.....	92

Criminal law and criminology; penal law

L. Koval , PROTECTION OF STATE FISCAL INTERESTS IN THE REPUBLIC OF LATVIA THROUGH CRIMINAL LAW.....	93
--	----

International law, European law

V. Melnichuk , FREEDOM OF INFORMATION'S COURT DEFENCE IN EUROPEAN COURT FOR HUMAN RIGHTS' PRACTICE.....	96
--	----

Juridical psychology

Коноплицкая О. , ПРИНЦИПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.....	99
И.Н. Коноплицкий , РОЛЬ КОММУНИКАТОРОВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ «РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ» ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	101

Jurisprudence - Open specialized section

Зульфугарзаде Т.Э. , ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	103
G. Chiladze , EFFECTIVE GOVERNANCE AND INTELLECTUAL PROPERTY SUPPORT. FIGHTING WITH COUNTERFEITING AND PIRACY (PART 1).....	106
V. Shansharbaeva , ADMINISTRATIVE DELICTOLOGY AND CONCEPT OF ADMINISTRATIVE OFFENCES / АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЛИКТОЛОГИЯ И ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ / ӘКІМШІЛК ДЕЛИКТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛК КҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚ ТҮСІНІГІ.....	110

Nation building and protection of constitutional rights of citizens

Пузиков Р.В., Чернышова Е.А. , СООТНОШЕНИЕ И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВОПОРЯДКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	113
--	-----

Theory and history of law and state, history of legal doctrines

Королев Е.С. , РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СООТНОШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.....	116
Пузиков Р.В. , ДОКТРИНА ПРАВОВЫХ ЗАПРЕТОВ КАК СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ / THE DOCTRINE OF LEGAL INTERDICTIONS AS IMPLEMENTERS OF THE LEGAL POLICY OF MODERN RUSSIA.....	119

POLITICAL SCIENCES

Theory of politics, history and methodology of political science

Воропаева Т.С. , КОЛОНИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ МАКСА ВЕБЕРА.....	121
---	-----

SOCIOLOGICAL SCIENCES

Social structure, social institutes and processes

S. Chirun , END OF YOUTH AND WHAT WILL BE AFTER IT?.....	124
---	-----

Sociological sciences - Open specialized section

A. Vykhodets , THE CONNECTION INFORMATION OF THE PLOT WITH SPIRAL INFORMATION.....	129
---	-----

Specialized and sectoral sociology

Коноплицкая О., ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТЕРЕОТИПА У СОТРУДНИКОВ ОВД ОТНОСИТЕЛЬНО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ И КОРЫСТНОСТИ СОВЕРШЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....131
Коноплицкий И.Н., ТЕОРИИ СООТВЕТСТВИЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК.....134

OPEN INTERDISCIPLINARY SECTION

Open interdisciplinary section

Долгова В.И., БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ.....136
Долгова В.И., РАЗВИТИЕ СВОЙСТВ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ.....140

Scientific publication

**CREATIVITY AS A PERSONAL SELF-EXPRESSION MECHANISM AND A WAY TO REVEAL
THE LEVEL OF SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT**

Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results
of the CXLVII International Research and Practice Conference
and II stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports
(London, August 11 – August 17, 2017)

**CORRELATION BETWEEN INDIVIDUAL AND COLLECTIVE NEEDS IN THE CONTEXT
OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL PROCESSES**

Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results
of the CXLVIII International Research and Practice Conference
and II stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence,
Sociological, Political and Military sciences
(London, August 11 – August 17, 2017)

Layout 60×84/8. Printed sheets 16,97. Run 1000 copies. Order № 02/10-2017.

Publisher and producer International Academy of Science and Higher Education
1 Kings Avenue, London, UK N 21 3NA

INTERNATIONAL UNIVERSITY

OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
ANALYTICS OF THE IASHE

- ACADEMIC SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS
- DOCTORAL DYNAMIC SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS
- SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAM OF THE EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL QUALIFICATION IMPROVEMENT
- DOCTORAL DISSERTATIONAL SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS
- INTERNATIONAL ATTESTATION-BASED LEGALIZATION OF QUALIFICATIONS
- BIBLIOGRAPHIC SCIENTIFIC-ANALYTICAL DOCTORAL PROGRAMS
- BIBLIOGRAPHIC SCIENTIFIC-ANALYTICAL ACADEMIC PROGRAMS
- AUTHORITATIVE PROGRAMS

Университет «Июсиа» (International University of Scientific and Innovative Analytics of the IASHE) является одним из ведущих образовательных учреждений в области научных и инновационных исследований. Университет предлагает широкий спектр образовательных программ, включая академические, докторские, диссертационные и авторитетные программы. Университет также занимается аттестацией и легализацией квалификаций. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.iusia.org

ISBN 978-1-911354-21-5

9 781911 354215